

Responsabilidad Social Empresarial. Beneficios y Propuestas

Heber Jared Ortiz Gonzalez, Kenia Esmeralda García Cruz, Ma. De Lourdes Elena García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

La responsabilidad social empresarial contribuye al desarrollo sostenible a través del compromiso que las empresas asumen con sus colaboradores, sociedad y comunidad, el objetivo del estudio es impulsar a las empresas mexicanas a integrar este modelo en sus actividades para llegar a obtener beneficios y ventajas como empresa y como organización. Se realizó un análisis documental de fuentes primarias y secundarias además de revisar el modelo piramidal de Carroll con el fin de dar a conocer los beneficios mutuos entre las organizaciones y su entorno, el estudio tiene un alcance descriptivo y exploratorio. Al implementar esta variante se consideran como ventajas el incremento de la competitividad empresarial, mejora la reputación empresarial, se genera un mejor ambiente laboral, contribuir al desarrollo de la innovación y sostenibilidad, así como enriquecer la relación entre la empresa-sociedad-comunidades. Las propuestas analizadas son: impulsar la RSE en las PYMES, otorgar estímulos fiscales a las empresas que participen, apoyar en el cumplimiento de las normas públicas, conformar una vinculación entre empresa-sociedad-comunidad al promover una cultura empresarial responsable, establecer programas para el bienestar del trabajador, vitales para una mejor armonía y trabajo colaborativo que impacten en el crecimiento de las empresas. En definitiva, los resultados analizados indican que la responsabilidad social empresarial proporciona ventajas importantes a nivel externo e interno con un impacto positivo en la competitividad y la productividad de las organizaciones, asimismo, las propuestas demuestran la importancia de estas prácticas, subrayando la necesidad de fortalecer las alianzas entre sectores.

Abstract

Corporate Social Responsibility is the contribution to sustainable development through the commitment that companies make to their employees, society, and the community. The objective of the study is to encourage Mexican companies to integrate social responsibility into their activities, as this generates benefits such as business competitiveness, innovation, and sustainability, positively impacting the environment. A documentary analysis of primary and secondary sources was conducted, in addition to reviewing Carroll's pyramid model to reveal the mutual benefits between organizations and their environment. The study has a descriptive and exploratory scope. The advantages of implementing this variant are increased business competitiveness, improved corporate reputation, a better work environment, contributing to the development of innovation and sustainability, as well as enriching the relationship between business, society, and communities. The proposals analyzed are: promoting CSR in SMEs, granting tax incentives to participating companies, supporting compliance with public regulations, forming a link between business, society, and community by promoting a responsible business culture, and establishing employee well-being programs, which are vital for greater harmony and collaborative work that impact business growth. In short, the results analyzed indicate that corporate social responsibility provides important advantages at external and internal levels with a positive impact on the competitiveness and productivity of organizations. Furthermore, the proposals demonstrate the importance of these practices, highlighting the need to strengthen alliances between sectors.

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Organizaciones, Beneficios, Responsabilidades

Keywords: Corporate Social Responsibility, Organizations, Benefits, Responsibilities

1. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social empresarial (RSE) ha adquirido gran relevancia en los entornos social, económico y académico, consolidándose como una parte importante en la gestión organizacional actual. Este concepto hace referencia al compromiso que tienen las empresas al integrar prácticas estratégicas como la ética, medioambientales y sociales en los procesos de toma de decisiones de la mano de los grupos de interés. A diferencia del enfoque tradicional que se centra en la rentabilidad financiera, la RSE promueve una visión integral del negocio, en la cual se busca la generación de valor no sólo para los accionistas, sino también para la sociedad y el entorno ambiental que rodea a la organización (Ochoa, et al, 2021).

Desde una perspectiva teórica, la RSE se encuentra en conjunto con los modelos de desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa, que subrayan las formas de producción y gestión respetuosas con los límites ecológicos del planeta, la disminución de desigualdades y la fomentación de una cultura empresarial ética y transparente. Algunas investigaciones respaldan que aplicar prácticas de RSE aporta diversos beneficios a las organizaciones, como la mejora de la reputación corporativa, la consolidación de la lealtad de los consumidores, la atracción y retención del talento humano, el acceso a nuevos mercados y la implementación de ventajas competitivas sostenibles.

Por otra parte, la RSE ayuda a las empresas a tener una gestión más eficiente y eficaz ante escenarios económicos cambiantes, al permitir que las empresas puedan anticiparse ante riesgos sociales y ambientales relevantes. Al emplear vínculos con las comunidades donde ejecutan sus trabajos, las organizaciones aprovechan su legitimidad y la licencia social para operar, aspectos que son críticos en entornos sensibles. Además, al incorporar criterios medioambientales en su gestión interna, fomentan la optimización del uso de recursos, la disminución de impactos negativos y se promueve la innovación tanto en procesos como en productos sostenibles.

En ese contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar los beneficios más relevantes en los ámbitos económico, social y ambiental, al implementar la RSE como estrategia para el desarrollo sostenible de la organización. A través de un alcance descriptivo y exploratorio, se pretende enriquecer el conocimiento académico sobre el tema y recalcar su relevancia como herramienta clave en la transformación del modelo empresarial actual.

2. DESARROLLO

La Responsabilidad social empresarial (RSE) se define como la contribución al desarrollo sostenible, a través del compromiso que las empresas asumen con sus colaboradores, sociedad y la comunidad donde inciden directamente sus actividades para lograr beneficios en el capital social y la calidad de vida de toda la población. (Monroy, 2021). El objetivo principal de la responsabilidad social empresarial es que el impacto positivo que causan estas prácticas en la sociedad se traduzca en una mayor competitividad y sostenibilidad para las empresas. Así, ser responsable socialmente generará automáticamente más productividad, puesto que una mejora en las condiciones para los trabajadores optimizará también su eficacia (RSyS, 2019).

El concepto de responsabilidad social ha sufrido constantes cambios con los años. La RSE surge en Estados Unidos a finales de los años 50's ante los conflictos de la Guerra de Vietnam. En el año 1953 el economista Howard R. Bowen, considerado el padre de la RSE menciona en su obra "*Social Responsibilities of the Businessmen*" que las empresas deberían de tener una responsabilidad social y devolver una parte de lo que esta misma sociedad les ha generado más allá de producir bienes y servicios (Monroy, 2021).

El modelo de Carroll (1991), uno de los más citados en el tema, menciona la RSE como una estructura piramidal está compuesta por cuatro niveles o categorías de responsabilidades que las empresas deberían de emplear para lograr un conjunto de beneficios en su organización, a sus trabajadores, a la sociedad y al medioambiente. Económicos- La primera obligación de la organización es ser rentable: Generar utilidades para sus accionistas, pagar sueldos y salarios, crear empleos y ofrecer servicios o productos que se demanden en el mercado. Ejemplos: Una empresa del sector alimentario que produce productos de calidad con precios competitivos para permanecer en el mercado, y una mueblería que genera empleos en la localidad y que mantiene una estabilidad financiera. Legales- Después de ser rentable, la organización debe de cumplir con ciertas regulaciones y leyes del país en el que opera, lo cual garantiza que sus operaciones se lleven a cabo de manera justa y transparente. Ejemplos: Una organización que cumple con el pago de sus impuestos correctamente y con el cumplimiento de las normas fiscales, y una organización que se ajusta a las regulaciones ambientales sobre emisiones y desechos. Éticos- Este nivel refiere a lo que espera la sociedad de las empresas de acuerdo a valores éticos, como es el actuar de forma responsable, justa y moral, incluso cuando ninguna ley los obligue. Ejemplos: Una organización que establece políticas de equidad de género, aunque no haya leyes que lo exijan y una industria de alimentos que informa los ingredientes de sus productos con claridad cumpliendo con las normativas y leyes solicitadas. Discrecionales o filantrópicas- Son las actividades voluntarias con las que las organizaciones buscan contribuir a la sociedad, las cuales no son obligatorias ni por ley. Ejemplos: Un banco que ofrece becas a estudiantes con promedios de excelencia o estudiantes de bajos recursos y una organización que hace campañas para restaurar ecosistemas a través de la donación de árboles haciendo trabajos de reforestación (Carroll, 1991).

3. METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene un alcance descriptivo y explicativo que pretende analizar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde una perspectiva documental; dando a conocer los beneficios que otorga al entorno empresarial y socio ambiental, además presentar una serie de propuestas para impulsar a las empresas mexicanas a formar parte de la RSE.

Técnica de análisis: Este estudio está enfocado en la exploración y análisis documental por medio de una minuciosa y detallada revisión de fuentes secundarias como lo son revistas científicas, investigaciones previas, artículos académicos, buscadores como Scielo, Google Scholar, Redalyc, libros y el método piramidal de Carroll, con el fin de obtener información útil en relación a la importancia y beneficios de implementar la Responsabilidad Social en el entorno empresarial y cómo esto impacta en la sociedad.

a) Análisis de la literatura: La primera etapa estuvo compuesta por la revisión de fuentes bibliográficas sobre la Responsabilidad Social Empresarial, el cómo surgió este término, como se ha ido implementando y sus beneficios en el entorno.

b) Desarrollo: Se analizó la información recabada para plasmar los puntos importantes sobre la Responsabilidad Social Empresarial, además mostrar la importancia y los beneficios que las empresas ofrecen a la sociedad al adquirir el distintivo de RSE en México. Una vez sintetizada la información recabada para presentar las principales aportaciones que la Responsabilidad Social Empresarial otorga al medio económico, social, ambiental, la importancia de esta y los aspectos esenciales para obtener el distintivo ante el CEMEFI, todo con el fin de ofrecer información objetiva para que la sociedad en general y las empresas en particular

comprendan la relevancia de ser una Empresa Socialmente Responsable en México. Los resultados y propuestas se basan en la pirámide de Carroll y se ilustra a continuación:

Figura 1. La pirámide de la responsabilidad social corporativa, Carroll (1991).

4. RESULTADOS Y PROPUESTAS

La investigación destaca los beneficios que aporta la Responsabilidad Social Empresarial al trabajar en conjunto organizaciones y sus trabajadores, con la sociedad y con el medio ambiente, ya que permite analizar cómo las empresas que siguen políticas responsables, logran no solo obtener ventajas competitivas, sino también mejoras en el desempeño laboral de sus colaboradores, imagen corporativa, reputación y aumento de su valor en el mercado, reducción de sus costos, mejora de la eficiencia y una buena relación con las comunidades donde operan (Rojas, 2025).

En este sentido, los resultados obtenidos a partir de las investigaciones evidencian la forma en que la RSE ha contribuido al mejoramiento de la competitividad empresarial, al aumento de la motivación de los colaboradores y la consolidación de vínculos más estables con los grupos de interés. Sin embargo, es importante destacar que los beneficios de la RSE no siempre llegan a todos los sectores o empresas, ya que algunas suelen ser pequeñas o enfrentan retos estructurales, pero con la implementación de esta misma, pueden lograr crecer y consolidarse en el mercado al que pertenezcan.

A partir de este estudio, se plantean una serie de propuestas orientadas a fortalecer la práctica de la RSE en las organizaciones mexicanas. Estas propuestas buscan impulsar la adopción de la RSE no solo en grandes empresas, sino también en las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen las bases del sistema productivo nacional.

A continuación, se plantean las siguientes propuestas para promover y expandir la RSE en México:

1. Impulsar la RSE en las PYMES:

- Desarrollar programas de apoyo financiero y técnico para que las PYMES puedan integrar la RSE en sus gestiones, esta propuesta se relaciona a las Responsabilidades Económicas en la base del modelo piramidal de Carroll.
- Crear un distintivo de responsabilidad social para PYMES más accesible que el distintivo ESR, con requisitos que se adapten a sus capacidades.

2. Estímulos fiscales y Normas públicas:

- Lograr la motivación de implementar la responsabilidad social al incorporar incentivos fiscales a empresas que inviertan en energías limpias, programas sociales y capacitación a su personal.
- Establecer marcos normativos que obliguen la transparencia de reportes de sostenibilidad, en base a las leyes y normas que se apliquen en el país. Esta propuesta está de acuerdo al nivel dos “Responsabilidades Legales” del modelo piramidal ya que las empresas deben cumplir normas y leyes que le indique el país donde emplean sus actividades.

3. Crear una vinculación entre empresa-escuela-comunidad: Las responsabilidades éticas estipuladas en el nivel tres de la pirámide de Carroll nos ayuda a tomar decisiones de lo que es correcto de acuerdo a lo ético y moral, por lo que las siguientes propuestas están basadas en este nivel:

- Desarrollar laboratorios de innovación en universidades para trabajar en conjunto con las empresas y diseñar proyectos sostenibles que beneficien a las comunidades y a las empresas.
- Fomentar a los estudiantes a crear proyectos que se enfoquen en diagnosticar y fortalecer la RSE en comunidades y empresas.

4. Promover una cultura empresarial responsable:

- Crear campañas de concientización a los consumidores, para que tomen una preferencia por los productos y servicios de empresas responsables.
- Integrar la RSE como materia obligatoria en carreras como administración, ingenierías y negocios en universidades públicas y privadas.

Las Responsabilidades Filantrópicas están en el último nivel de la pirámide de Carroll, pero no el menos importante ya que este busca impactar positivamente en la sociedad, mediante acciones buenas trabajando en conjunto para un beneficio en común.

5. Crear programas para el bienestar del trabajador

- Implementación de programas para la salud mental laboral con acceso a terapias psicológicas
- Diseñar esquemas de flexibilidad laboral que permitan un equilibrio entre la vida laboral y personal para poder tener un impacto positivo entre el entorno laboral y social, además de evitar la rotación de personal y fomentar el cuidado de la salud de los trabajadores. Estas propuestas se relacionan entre el nivel tres y cuatro de la pirámide, ya que buscan hacer lo correcto de acuerdo a las necesidades de los colaboradores, sin necesidad de estar obligados a realizarlas.

Al terminar la revisión documental en artículos científicos, revistas y páginas web, se consideraron las siguientes ventajas al implementar la RSE:

1. Competitividad empresarial

- Fuentes recientes señalan que la RSE aumenta la competitividad al atraer clientes que valoran productos o servicios que lleguen de empresas socialmente responsables.
- La incorporación de la RSE aporta ahorros operativos mediante el uso eficiente de recursos al implementar energías renovables en las organizaciones.

2. Reputación empresarial:

- El Distintivo ESR que es otorgado por Cemefi, actualmente ha sido un diferenciador en el mercado, ya que provoca una reputación positiva en el mercado.
- Empresas mexicanas han reportado una mejor valoración en su marca gracias a los programas de responsabilidad social que realizan.

3. Ámbito laboral:

- Las PYMES que implementan programas sólidos de RSE obtienen una mejor satisfacción laboral, disminución del ausentismo y disminución en la rotación del personal.
- La implementación de equidad salarial y diversidad, ha mejorado la percepción de justicia laboral, lo que logra un mejor clima laboral.

4. Innovación y sostenibilidad:

- Algunas empresas mexicanas han comenzado a integrar energía solar y eólica en sus procesos, logrando una reducción significativa de sus emisiones de CO₂ y así lograr ahorros económicos.
- Empresas de logística han incorporado vehículos eléctricos e híbridos en sus flotillas, reduciendo costos de combustibles y emisiones contaminantes.

5. Relación empresa-sociedad-comunidades:

- Empresas mexicanas priorizan la contratación de la mano de obra local, lo que genera empleos a las comunidades donde realizan sus operaciones.
- Algunas empresas mexicanas han implementado actividades culturales y deportivas en comunidades, fomentando la convivencia y la prevención de las adicciones.

En definitiva, los resultados analizados indican que la Responsabilidad Social Empresarial proporciona ventajas importantes a nivel externo e interno con un impacto en la competitividad y la productividad de las organizaciones. Asimismo, las propuestas demuestran el impacto de estas prácticas, subrayando la importancia de fortalecer la participación de las PYMES y las alianzas entre sectores en un marco de acción que asista a favor del bienestar social y del progreso económico del país.

5. CONCLUSIONES

Finalmente, La Responsabilidad Social Empresarial en México, es una estrategia fundamental que ofrece beneficios internos y externos a las organizaciones; en el ámbito interno, estimula la productividad y la motivación de los colaboradores, promueve la innovación y pretende mejorar el clima laboral y en el ámbito externo impulsa a lograr una mayor competitividad, genera una mejor reputación corporativa, mejora la relación con las comunidades donde inciden directamente sus actividades.

Los resultados muestran que las organizaciones que implementan la RSE, obtienen beneficios tangibles e intangibles, los cuales le permiten a las organizaciones mantenerse en un mercado competitivo. No obstante, su implementación se enfrenta a una serie de desafíos, sobre todo a las PYMES, por lo tanto, se plantean una serie de propuestas que buscan aumentar la adopción de la RSE en México a través de estímulos fiscales y alianzas entre sectores.

En definitiva, la RSE debe considerarse un compromiso a corto plazo en beneficio de todos, no solo buscar ventajas particulares, sino favorecer el desarrollo sostenible del país y al bienestar de la sociedad.

6. REFERENCIAS

- [1] Carroll, (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. ([PDF](#)) [La pirámide de la responsabilidad social corporativa: hacia la gestión moral de los grupos de interés organizacionales](#)
- [2] Monroy, (2021). La responsabilidad social en las empresas mexicanas ¿un cambio sentido o simulado? [La responsabilidad social en las empresas mexicanas ¿un cambio sentido o simulado? - Mexico Social](#)
- [3] Ochoa, Jaimes, & Jacobo, (2021). Los beneficios de la responsabilidad social empresarial: una revisión literaria. [Visor Redalyc - Los beneficios de la responsabilidad social empresarial: una revisión literaria](#)
- [4] Rojas, (2025). Ventajas de la RSE en empresas: beneficios estratégicos. [Ventajas de la RSE en empresas: beneficios estratégicos](#)
- [5] RSyS Editorial, (2019). Responsabilidad Social: ¿Qué es? definición, concepto y tipos. [Responsabilidad Social: qué es, definición, concepto y tipos](#)

Correo autor de correspondencia: ga383965@uaeh.edu.mx